

IL TRASPORTO PUBBLICO IN ITALIA E IN EUROPA

Mario D'Andreta*

1 La riforma del trasporto pubblico in Italia

Il settore del trasporto pubblico locale (TPL) sta attraversando una fase di importanti trasformazioni, in linea con i cambiamenti strategici promossi dall'Unione Europea. In Italia il D.lgs 442/97 ha avviato una riforma legislativa, organizzativa e gestionale, volta a promuovere la liberalizzazione del settore, attraverso la trasformazione dei gestori in aziende e l'introduzione di principi di libera concorrenza ed efficienza basati sullo sviluppo della qualità dei servizi offerti, l'aumento della soddisfazione dei clienti/utenti e l'incremento della domanda di trasporto pubblico. Questo cambiamento radicale della forma di mercato del TPL in Italia, prevedeva un passaggio graduale dai preesistenti monopoli su base locale, dominati dagli Enti Locali e dalle loro Aziende, ad una forma di concorrenza amministrativa (concorrenza per il mercato), basata sull'affidamento dei servizi - *in esclusiva e per tempi prestabiliti* - attraverso procedure ad evidenza pubblica (gare) e precisi Contratti di Servizio (basati sulla verifica di efficienza/efficacia dei servizi erogati). A più di dieci anni dall'introduzione di questa norma questo processo non può ancora dirsi pienamente attuato, a causa delle continue modifiche legislative che si sono succedute nel corso degli anni, rendendo di fatto permanente lo stato di transitorietà precedente alla concreta attuazione del modello proposto, attraverso continue proroghe e deroghe all'introduzione delle Gare per l'assegnazione dei servizi di TPL ai Gestori (elemento cardine del processo di riforma).

Questo ha comportato diverse gravi conseguenze per il settore:

- la conferma quasi generalizzata dei concessionari storici,
- la cristallizzazione dell'offerta di servizi,
- l'assenza di innovazione organizzativa (qualità), tecnologica e di prodotto (nuovi servizi),
- la conseguente stagnazione del settore.

Contemporaneamente, però, si assiste a due fenomeni importanti:

- il mutamento della domanda di servizi di TPL, verso una sempre maggiore differenziazione e consapevolezza degli utenti rispetto ai loro diritti di clienti/consumatori.
- lo sviluppo delle tecnologie che consentirebbero di rilanciare il settore sia in termini di qualità dei servizi che di sostenibilità ambientale e sociale, in linea con le strategie comunitarie ed internazionali per lo sviluppo della mobilità sostenibile ed il miglioramento della qualità della vita urbana (riduzione dell'inquinamento, del traffico, dei rumori, degli incidenti, garanzia del diritto alla mobilità per tutti).

Di conseguenza si rende sempre più impellente l'esigenza di una piena attuazione del programma di riforma del settore, mediante un'azione sinergica dei tre principali attori coinvolti nel processo:

* Psicologo, formatore e consulente aziendale, Esperto qualità, con un Master in sviluppo Locale (mdandreta@protonmail.com)

- Regioni (attraverso lo sviluppo della funzione di regolamentazione dei rapporti tra Gestori e clienti/utenti)
- Aziende di TPL (attraverso lo sviluppo della competitività e dell'orientamento al cliente)
- Utenza (attraverso lo sviluppo della capacità di richiedere e verificare servizi di qualità)

La situazione del TPL si colloca in un più ampio quadro di ritardo generalizzato dell'Italia rispetto alle liberalizzazioni dei mercati in Europa, le cui cause possono essere ricondotte in buona parte anche a fattori di tipo culturale, legati agli effetti di una lunga storia di monopolismo nel settore dei Servizi Pubblici in Italia (autoreferenzialità delle modalità di organizzazione del lavoro, scarsa consapevolezza della centralità del cliente e delle sue esigenze quale "presupposto imprescindibile" dell'esistenza dei Servizi Pubblici stessi, scarsa consapevolezza dei benefici della concorrenza, in termini di aumento dell'offerta per i consumatori/utenti, di contenimento dei prezzi e di miglioramento dell'efficienza dei processi produttivi). Altro fattore critico per il rilancio del settore del TPL è rappresentato dalle caratteristiche generali della domanda di mobilità in Italia, fortemente ancorata all'utilizzo del mezzo privato (auto e moto), in ragione di un diffuso individualismo e delle forti componenti di identità e status symbol associate al mezzo di trasporto personale, anche per effetto dell'impatto mediatico dell'Industria delle auto/moto e della scarsa capacità attrattiva di servizi (TPL) poco competitivi nel soddisfare le esigenze del cliente, anche da questo punto di vista. Il rilancio del settore quindi si fonda anche sulla capacità di promuovere il TPL, attraverso l'implementazione di adeguate azioni di marketing e comunicazione ad ampio raggio, coerentemente con i risultati delle politiche di miglioramento della qualità dei servizi, anche in funzione della sua valenza strategica quale principale strumento di sviluppo di una mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale (riduzione dell'inquinamento e miglioramento delle condizioni ambientali) e sociale (garanzia del pieno diritto alla mobilità, maggiore sicurezza sulle strade, miglioramento della qualità della vita).

2 Quadro di riferimento normativo

Il quadro di riferimento normativo dell'intervento di riorganizzazione proposto nel presente Studio di Fattibilità è costituito dalla complessa legislazione di settore sviluppata negli ultimi 15 anni, sia a livello Comunitario che Nazionale e dalle norme tecniche volontarie relative ad aspetti salienti dello sviluppo del TPL, in Italia e nel mondo.

2.1 Legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale

- D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei pubblici servizi". Ha introdotto la carta dei servizi, quale strumento di regolazione dei rapporti tra erogatori di Pubblici Servizi e cittadini/utenti.
- L. D. 51/97 "delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- D. Lgs 422/1997 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale". Ha avviato la riforma del settore sulla base dei seguenti obiettivi:
 - recupero della programmazione regionale
 - decentramento e separazione delle funzioni di programmazione e gestione del servizio
 - liberalizzazione del settore attraverso l'affidamento dei servizi con procedure

concorsuali, per allineare i costi di gestione a quelli europei

- sviluppo dell'efficienza del settore attraverso la trasformazione delle Aziende speciali (municipalizzate) in Spa e Coop.rl, l'individuazione dei contratti di servizio come strumento regolatore dei rapporti tra Ente affidatario e Gestore e l'indicazione di un obiettivo minimo di copertura dei costi attraverso i ricavi di traffico (35%)
- sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso l'approvazione del Piano di Trasporti per la progettazione dei servizi necessari a sostituire gli spostamenti individuali in auto/moto.
- D.P.C.M. 30 dicembre 1998 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti".
- L. 194/1998 "Interventi nel settore dei trasporti". Ha stanziato ingenti contributi per favorire la sostituzione degli autobus di linea in esercizio da oltre quindici anni e finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale ed a basso impatto ambientale, in conformità con le Direttive europee.
- D. L. 269/2003 "disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici". Ha introdotto la possibilità di assegnazione dei servizi di TPL anche direttamente a società controllate dall'Ente Locale affidatario (c.d. affidamento in House) o società miste pubblico-private.
- L. D. 308/2004 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione". Ha escluso il TPL dal campo di applicazione della precedente legge, ripristinando l'obbligo di mettere a gara i servizi di TPL, a fine 2005.
- D. Lgs 286/2005 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore" in recepimento alla Direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 "Sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e passeggeri".
- D. L. 223/06 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale". Ha stabilito la possibilità per i Comuni di prevedere che i servizi di trasporto di passeggeri sia svolto in tutto il territorio e per tempi predeterminati anche da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali, fermo restando il divieto di disporre di finanziamenti.
- Reg. (CEE) 1370/2007 del Parlamento Europeo, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia. Ha indicato due alternative all'affidamento tramite gara: l'affidamento ad un operatore interno (in house) o gestione in economia; l'affidamento diretto "sotto soglia" (per contratti con un valore annuo stimato inferiore ad 1 milione di euro o nel caso di servizi inferiori a 300 mila km/anno).
- D. L. 7/2007 "misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese".
- Carta di Lipsia sulle città Europee sostenibili
- Libro verde "verso una nuova cultura della mobilità sostenibile"
- Proposta di direttiva per la promozione dei veicoli pubblici e a basso consumo energetico nel trasporto su strade.

- Presentazione delle linee guida del Piano Generale della Mobilità
- L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Ha proposto degli interventi soprattutto sugli assetti finanziari del TPL, attraverso le seguenti attività:
 - Previsione di nuove risorse, derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione (circa 1784,3 milioni di euro per gli
 - anni 2008/2010 e dal 2011 introduzione di criteri di merito, in funzione del consumo di gasolio).
 - Istituzione del Fondo Nazionale per la promozione ed il sostegno del TPL per l'acquisto di veicoli a minor impatto ambientale e ad alimentazione non convenzionale e per interventi infrastrutturali. (113 milioni di euro per il 2008, 130 per il 2009 e 110 per il 2010 e dal 2011 introduzione di criteri di efficienza legati al miglioramento della qualità del servizio offerto, della tutela ambientale e delle modalità di accesso alle informazioni).
 - Richiesta agli Enti locali di inserire nel Contratto di Servizio l'obbligo di emanare le carte dei servizi (in cui precisare gli standard di qualità e quantità dei servizi offerti).
 - Blocco di tutti i trasferimenti a carico del bilancio statale volti a “coprire” le spese correnti (comprese quelle relative al rinnovo contrattuale).
- D. L. 112/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Ha reintrodotto il principio dell'assegnazione dei servizi tramite gara (sempre in maniera non obbligatoria), individuando al contempo la possibilità di deroga nel caso in cui “l'esclusivo ricorso alle regole di mercato” dell'organizzazione per gare pubbliche non possa essere utile ed efficace a causa di “peculiari caratteristiche” economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento (senza però specificare il senso di tali “peculiari caratteristiche”).
- L. R. 23/1999 “Norme per il Trasporto Pubblico Locale”. Ha adeguato la normativa regionale al D. Lgs 442/1997.
- L.R. 18/2006 “Norme urgenti in materia di proroga del regime transitorio del trasporto pubblico locale”. Ha previsto una possibilità di proroga al 31/12/08 per l'affidamento tramite gare, in base al soddisfacimento entro il 2006 di alcune condizioni di efficienza del TPL:
 - creazione nuovi soggetti societari da fusione di due società affidatarie di TPL o costituzione di società consortili
 - integrazione tra modalità di TPL
 - riduzione numero vettori (riduzione frammentarietà)
 - salvaguardia livelli occupazionali
 - eliminazione sovrapposizioni sulla rete
 - eliminazione servizi extra urbani a basso traffico
 - riorganizzazione delle Aziende e razionalizzazione dei servizi per ottenere economie di gestione e di sistema miglioramento condizioni di sicurezza,
 - economicità ed efficienza dei servizi e qualità informazione all'utenza e accessibilità

- ai servizi (frequenza, velocità, puntualità e affidabilità)
- razionalizzazione dell'offerta attraverso integrazione servizi su gomma con quelli su ferro (Trenitalia e Ferrovie della Calabria)
 - miglioramento della qualità del servizio dal punto di vista della sostenibilità ambientale, tramite impiego di mezzi dotati di sistemi antinquinamento acquistati con contributo regionale
 - razionalizzazione dell'offerta tramite realizzazione di reti vettoriali e tariffarie per servizi urbani ed extra urbani
- L. R. 40/2008 "Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008. Ha inserito le seguenti aggiunte alla L.R. 18/2006:
 - i servizi di TPL esercitati da nuovi soggetti che non hanno sottoscritto i contratti di servizio entro il 31/12/08 sono affidati con decorrenza dal 01/01/2009 fino al 31/12/09 dalle Regioni, tramite trattativa privata ad evidenza pubblica;
 - nelle more delle gare i servizi sono affidati a titolo precario a chi li aveva gestiti nel 2008 alle stesse condizioni contrattuali.
 - Per il 2009 le maggiori risorse rinvenienti dal Fondo Nazionale e dai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle reti sono destinati prioritariamente ai sistemi urbani.
 - D. R. n. 7877 del 11/05/2009. Ha autorizzato la stipula dei contratti di servizio per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, tra la Regione Calabria e le cinque società consortili a responsabilità limitata (Co.Me.Tra. - S.C.A.R. - Tr.In.Cal. - T.R.C. - A.D.M.); prorogando lo stato transitorio e rinviando l'introduzione delle gare per l'assegnazione dei servizi di TPL al 2010.

2.2 Norme tecniche di riferimento

In base alle linee di indirizzo per lo sviluppo del settore, definite dalla legislazione di riforma in termini di qualità del servizio e sostenibilità ambientale e sociale, assumono un ruolo strategico di riferimento le seguenti norme tecniche internazionali:

2.2.1 Norma UNI EN ISO 9001 "Sistemi di gestione per la qualità"

La norma ISO 9001 indica i requisiti dei Sistemi di Gestione della Qualità, attraverso i quali sviluppare modelli di gestione aziendale per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni, della qualità dei prodotti/servizi offerti e la soddisfazione del cliente.

2.2.2 Norma UNI EN ISO 14001 "Sistemi di gestione ambientale"

La norma ISO 14001 indica i requisiti dei Sistemi di Gestione Ambientale, attraverso i quali sviluppare strategie di controllo e riduzione degli impatti ambientali e migliorare le proprie prestazioni rispetto a questi aspetti, secondo la legislazione nazionale ed internazionale a tutela dell'ambiente.

2.2.3 Norma SA 8000 “Responsabilità Sociale”

La norma SA 8000 indica i requisiti dei Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale d'Impresa, attraverso i quali le Aziende possono gestire in maniera integrata l'impatto sociale ed etico delle proprie attività, al loro interno e verso gli interlocutori esterni (lavoratori, clienti, fornitori, Istituzioni ed altri stakeholders territoriali).

2.2.4 Norma UNI EN ISO 13816 “Trasporti, Logistica e Servizi – Trasporto pubblico di passeggeri – Definizione, obiettivi e misurazione della qualità del servizio”

La norma ISO 13816 indica i fattori di qualità dei servizi di TPL, in base ai quali definire gli standard minimi di qualità dei servizi erogati, da monitorare, per migliorare le prestazioni aziendali ed aumentare la soddisfazione del cliente.

2.2.5 Norma UNI 11098 “Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente”

La norma UNI 11098 indica i criteri secondo i quali rilevare la soddisfazione del cliente e dei relativi indicatori di prestazione dell'organizzazione, quale criterio di verifica dell'efficacia/efficienza della propria attività.

Delle suddette norme, le ISO 9001, ISO 14001 e SA 8000 consentono la certificazione dei relativi sistemi di gestione, da parte di appositi Organismi di Certificazione di Terza Parte, accreditati dal Sincert.

3 Il settore del TPL in Italia

3.1 Tendenze generali

Gli ultimi rapporti dell'APAT (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) sulla qualità dell'ambiente urbano delineano in maniera abbastanza chiara lo scenario attuale del TPL in Italia. In un quadro complessivo di generale carenza di risorse pubbliche, negli ultimi dieci anni si assiste ad una crescita costante della domanda di TPL (a fronte di un'offerta sostanzialmente invariata è aumentato del 10 % il numero di passeggeri trasportati). Inoltre i costi operativi permangono in crescita e la competitività in termini di rapidità del servizio ancora insufficiente. La soddisfazione da parte degli utenti italiani risulta parziale: l'indice di gradimento italiano è il peggiore tra i Paesi dell'Unione Europea. Le lamentele riguardano principalmente:

- la scarsa qualità dei servizi,
- la mancanza di efficaci informazioni all'utenza,
- le carenze del servizio ai clienti.

Anche per effetto di questa insoddisfazione cresce la tendenza all'utilizzo del mezzo privato, con conseguenti effetti negativi sulla qualità dell'ambiente urbano (congestione e traffico, inquinamento, incidenti). Allo stesso comincia a diffondersi una maggiore sensibilità rispetto all'esigenza di forme di mobilità più sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, alternative al trasporto privato (additato come uno dei principali fattori di inquinamento e peggioramento della qualità della vita nelle città), sia a livello degli utenti che a livello di legislazione Europea e Nazionale.

3.2 Strategie per la riduzione dell'impatto ambientale

Rispetto al tema dell'impatto ambientale legato ai carburanti, si evidenzia una tendenza generale verso un miglioramento qualitativo rispetto al parco mezzi ed alla diffusione dell'uso di carburanti alternativi e di dispositivi per la riduzione delle emissioni (gasolio a basso tenore di zolfo o gasolio emulsionato, biodiesel, dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di articolato, metano, mezzi a trazione elettrica nei centri urbani e filobus "ibridi e diffusione del trasporto a chiamata per servizi in orari diversi da quelli di punta).

3.3 Stato di attuazione della riforma in Italia

Nonostante ci sia stato un formale recepimento degli indirizzi di riforma attraverso leggi regionali (per la Calabria la legge 23/99 sulle norme per il TPL), in pratica solo poche regioni si sono mosse per una sua concreta applicazione rispetto al punto cruciale dell'assegnazione dei servizi tramite Gare. Le gare appaltate sono concentrate in poche regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Toscana), mentre in generale i servizi di TPL vengono affidati secondo le seguenti modalità:

- la concessione
- l'affidamento diretto a società controllate dall'Ente (in House)
- la gestione in economia
- l'affidamento ad Aziende Speciali

Oltre alla mancata applicazione delle gare per l'affidamento dei servizi, anche rispetto agli altri strumenti e strategie di riforma del settore, quasi tutte le regioni sono generalmente in ritardo. Poche regioni hanno infatti:

- trasferito agli Enti Locali le risorse umane, le funzioni e gli strumenti per l'esercizio delle funzioni /attività ad essi delegate
- definito i Programmi triennali dei servizi per l'individuazione dei servizi minimi
- costituito le Agenzie Regionali per la Mobilità (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Piemonte e Campania; ma solo in Piemonte è pienamente operativa).

Oltre alla mancata applicazione delle gare per l'affidamento dei servizi, anche rispetto agli altri strumenti e strategie di riforma del settore, quasi tutte le regioni sono generalmente in ritardo. Poche regioni hanno infatti:

- trasferito agli Enti Locali le risorse umane, le funzioni e gli strumenti per l'esercizio delle funzioni /attività ad essi delegate
- definito i Programmi triennali dei servizi per l'individuazione dei servizi minimi
- costituito le Agenzie Regionali per la Mobilità (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Piemonte e Campania; ma solo in Piemonte è pienamente operativa).

3.4 Esempi di buone prassi italiane

Nonostante le condizioni generali del TPL in Italia, ci sono degli esempi di buone prassi aziendali, come nel caso del Gruppo Torinese Trasporti GTT, che si è distinto per l'impegno nella gestione

della Qualità Totale, ottenendo il prestigioso riconoscimento "Recognised for excellence", rilasciato dall'EFQM European Foundation for Quality Management, oltre alla certificazione di Qualità e tutela ambientale, secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001. Anche a sud Italia si sono evidenziati due esempi di buone prassi per il TPL nelle Aziende CTP (per i trasporti pubblici extra-urbani delle province di Napoli e Caserta) ed ANM (per il trasporto pubblico urbano ed extra-urbano di Napoli e Provincia). Entrambe hanno vinto il Premio Qualità Confservizi (la Confederazione Nazionale delle Aziende di Servizi Pubblici), a testimonianza del proprio impegno nello sviluppo della qualità dei servizi offerti, oltre a disporre di Sistemi Integrati Certificati per la Gestione della Qualità, Ambiente e Responsabilità Sociale. Rispetto al ruolo strategico dell'attività integrata dei diversi attori coinvolti nello sviluppo del TPL a livello territoriale si può segnalare il caso dell'unità di rete Venezia, Padova, Treviso, dove, sulla base di una intesa intercorsa nel 2003, la Regione, le tre Amministrazioni Provinciali, i tre Comuni capoluogo, e tutti gli Enti Locali titolari di servizi TPL hanno stabilito di bandire una gara unica per i servizi urbani, extraurbani, acquei e su gomma, nonché per i servizi ferroviari regionali ponendo al centro del bando di gara il progetto di integrazione modale dei servizi ferroviari, automobilistici ed acquei. Sulla base di questa impostazione le otto aziende di TPL operanti nelle tre province di Venezia, Padova e Treviso hanno sottoscritto una intesa con Trenitalia e con Sistemi Territoriali spa (l'azienda della regione per la gestione delle ferrovie concesse) che le impegna, qualora la gara abbia le caratteristiche sopra descritte, a costituire uno strumento idoneo a partecipare in modo congiunto e solidale alla gara per l'affidamento dei servizi. In altri casi si comincia ad investire anche sul valore strategico della sostenibilità ambientale dei servizi, come in Toscana, dove nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi di TPL, oltre a richiedere come prerequisito la certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001, si valorizza l'impegno delle Aziende in questo ambito, assegnando dei punti ulteriori alle Aziende certificate secondo la norma ISO 14001 per la gestione ambientale.

3.5 Il TPL in Calabria

In generale in Calabria la situazione del trasporto pubblico, pur con differenze tra le diverse realtà, presenta carenze diffuse e forti criticità sia in termini di infrastrutture che di servizio. I sistemi delle infrastrutture regionali e dei servizi di trasporto sono tra i più modesti del mezzogiorno in termini di dotazione chilometrica di strade e di ferrovie, livelli di offerta di trasporto e di livello di servizio, frequenza, tipologia e qualità dei collegamenti ferroviari o aerei con le altre regioni, di dotazione di parco veicolare (rapporto mezzi/utenti), stato della manutenzione e sicurezza delle reti, grado di integrazione fra le reti, impiego di tecnologie per il controllo ambientale della circolazione, livello di attuazione dei Piani Urbani del Traffico ed istituzione degli Uffici Tecnici del Traffico. Inserito in questo contesto regionale, lo sviluppo del servizio di TPL dell'Azienda AMC di Catanzaro va pensata entro i confini urbani, ma in un'ottica di inserimento in una rete di trasporto urbano, extra urbano, provinciale, regionale, nazionale, come fattore di sviluppo locale e di promozione territoriale per la libera circolazione delle persone, lo sviluppo economico e le comunicazioni, nazionali e internazionali, attraverso l'integrazione con i sistemi ferroviari, aeroportuali e marittimi. Il progetto di sviluppo proposto si inserisce con coerenza nel quadro delle strategie di sviluppo delle infrastrutture, delle reti e del trasporto regionale, per sostenere il processo di internazionalizzazione del mezzogiorno e lo sviluppo del trasporto pubblico locale previste dal POR Calabria 2007/2013.

4 Lo scenario europeo

4.1 Linee di sviluppo del TPL in Europa

In Europa lo sviluppo del TPL ha seguito due modelli principali di regolamentazione:

- 1 quello britannico: completamento liberalizzato
- 2 quello francese: chiuso fino all'entrata in vigore della legge Sapin nel 1993 ed ancora presidiato da leader nazionali

In particolare tre fattori che hanno consentito lo sviluppo delle Aziende europee sono stati:

- il livello e la qualità della domanda della PA
- le strategie aziendali ed il passaggio (cambio culturale) da una visione assistenziale ad una imprenditoriale in cui si concorre per i servizi e non per i sussidi
- la valorizzazione della propria posizione dominante e protetta nel mercato domestico attraverso la spinta del mercato aperto ed il reinvestimento delle rendite di monopolio

Va sottolineato che neanche in Europa non c'è stata una piena affermazione del modello di affidamento dei servizi tramite gare pubbliche, tranne a Londra, dove il mercato è stato pienamente liberalizzato; in generale infatti il modello più diffuso è quello dell'affidamento diretto (Berlino, Parigi, Madrid, Roma).

4.2 Alcuni esempi di successo delle Aziende Europee

Nei contesti europei più liberalizzati, come la Francia, la Gran Bretagna e la Svezia, alcune Aziende di trasporto pubblico sono riuscite non solo a superare l'obiettivo del pareggio di bilancio – *obiettivo già di per sé critico in Italia* – ma addirittura ad estendere il proprio mercato oltre i confini nazionali, sia in Europa che oltreoceano, come nel caso dell'Azienda inglese ARRIVA, che ha acquistato la Saab di Bergamo ed ha rilevato una consistente partecipazione nell'azienda TPL di Udine, o Transdev (una delle più importanti aziende francesi) che ha assunto la gestione del trasporto urbano di Genova, (dopo il dissesto dell'azienda pubblica locale), è entrata nella compagine sociale di Autoguidovie Spa e, attraverso quest'ultima, controlla Dolomiti Bus (l'azienda che collega la montagna bellunese con Cortina d'Ampezzo) e detiene il 20% dell'ATVO (operante sul litorale veneto), assicurandosi così la presenza in due aree turisticamente strategiche per il Veneto (che è la prima regione turistica del paese).

4.3 Elementi di confronto tra le Aziende Italiane ed Europee

In rapporto alle Aziende di TPL europee in generale l'Italia presenta:

- contributi più alti
- dimensioni ridotte (le principali Aziende Inglesi e Francesi arrivano a 74000 e 47000 addetti, mentre le più grandi Aziende Italiane occupano circa 8000 addetti, salvo nel caso della fusione tra ATM Milano e GTT Torino che porterebbe ad un totale di 14000 addetti, diventando la principale azienda del settore italiana)
- ricavi da traffico più bassi (Italia 30,7 %; GB 84,2 %; Svezia 55,4 %)
- costi operativi più alti (pari al doppio di quelli dei due benchmark europei GB e Svezia)

- tariffe più basse (legate però al valore più alto dei contributi più che al livello di copertura dei costi tramite ricavi da traffico)
- costi di manodopera più alti
- produttività più bassa (sempre in confronto ai due benchmark europei UK e Svezia i km percorsi per addetto sono: Italia 17060, UK 20552, Svezia 24423)